

**AXBOROTNING SHAXS KAMOL TOPISHIDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ЛИЧНОСТНОМ РАЗВИТИИ
THE ROLE AND IMPORTANCE OF INFORMATION IN PERSONAL
DEVELOPMENT**

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida o‘qituvchisi

Xabibullayev Davronbek

davronbekxabibullayev24@gmail.com,

Qo‘chqarova Mohlaroy Azizbek qizi

[Email:mohlaroyqochqarova@gmail.com](mailto:mohlaroyqochqarova@gmail.com)

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborot uning hayotimizdagi ulkan ahamiyati undan foydalanishimiz haqida ma’lumotlar keltirilgan. Undan tashqari uning piramida ko‘rinishidagi turi uning ahamiyati haqida ham so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Matbuot, axborot madaniyati, tashkiliy madaniyat

Аннотация: В данной статье представлена информация об информации, ее большом значении в нашей жизни и о том, как мы ее используем. Кроме того, о его важности говорит и его пирамидальный вид.

Ключевые слова: Пресса, информационная культура, организационная культура.

Abstract: This article presents information about information and its great importance in our lives and how we use it. In addition, its pyramidal appearance also speaks of its importance.

Key words: Press, information culture, organizational culture.

Kirish. Zamonaviy jamiyatning bosma ommaviy axborot vositalariga bo‘lgan talabi ular jamiyatda ommaviy muloqot vositasi sifatida qanchalik muvaffaqiyatli harakat qilishlaribilan belgilanadi, ular shaxs, guruh va boshqa ijtimoiy sub’ektlarga kognitiv, ta’lim, aksiologik, tashkiliy faoliyatda faol ishtirok etishga yordam beradigan bunday axborot munosabatlarini shakllantiradi. Xulq atvor va boshqa ijtimoiy jarayonlar. Matbuot tomonidan ommaviy auditoriyaga taqdim etilgan hozirgi voqelikning to‘liq, jonli va ob’ektiv tasvirisiz bunday muloqotni amalga oshirib bo‘lmaydi. Mediasavodxonlik va axborot madaniyati-ning hayotimizga chuqur kirib borishi tufayli axborot hajmi ham oshdi va bunday global jarayonda jurnalistika ommaviy demokratik muloqotning eng yaxshi kafolati hisoblanadi. Muloqotning bu turi inson huquqlarini amalga oshirishning asosiy omili hisoblanadi.

Axborotni samarali boshqarishga yordam beradigan tashkiliy madaniyat, xodimlar va rahbariyatning qo‘llab-quvvatlashi, ishtiyoqi va hamkorligini ta’minlaydigan madaniyat kerak. Agar bunday axborot madaniyati strategik maqsad va vazifalarga muvaffaqiyatli erishish uchun muhim bo‘lsa, u zarur majburiyat va qo‘llab-quvvatlash infratuzilmasi tomonidan tarbiyalanishi va rivojlanishi kerak. Ma’lumotlar maxfiylikni buzmasdan, boshqalar uchun foydali bo‘lgan tarzda yuborilishi kerak va barcha sheriklar tomonidan barcha sheriklar uchun to‘planishi kerak, bu esa tashkiliy to‘siqlar orqali sezilarli integratsiyani va tegishli munosabatlarni rivojlantirishni o‘z ichiga oladi. Bu shunchaki ma’lumot almashishdan ko‘proq narsani talab qiladi. To‘g‘ri qo‘llanilganda, kompyuter tarmoqlari integratsiyani va zarur hamkorlikni kuchaytirishi mumkin. Axborotni boshqarishning kengroq oqibatlarini sinab ko‘rish va hal qilish uchun axborot madaniyatini o‘lchash va rivojlantirish vositasi kerak. Bu yuqori rahbariyatga ma’lumot berish va qabul qilish bilan bog‘liq nisbiy kuchli va zaif tomonlarni kelajakdagi harakatlarga ustuvorlik berish maqsadida baholashi mumkin bo‘lgan vositani ta’minlashi kerak.¹

Axborot madaniyatini batafsil ko‘rib chiqishdan oldin, madaniyatning konstruktsiya sifatida ko‘p o‘lchovli xususiyatini ta’kidlash juda muhimdir. Madaniyatni haddan tashqari soddalashtirishga urinishlar tez-tez sodir bo‘ladi. Ingliz tilida so‘zlashuvchi dunyoda bu haddan tashqari soddalashtirishlar populistik boshqaruv nazariyasiga, xususan, Tomas Piters va Richard Uotermanning “Mukammallikni izlash” (Piters va Uoterman, 1985) bestselleriga borib taqaladi. Piters va Uotermanning mukammallikni izlashlari kompaniyalar muvaffaqiyatida muhim rolni tashkiliy madaniyatga bog‘ladilar va muvaffaqiyatsiz tashkilotlar shunchaki o‘z madaniyatlarini o‘zgartirishlari kerakligini aytdi. Biroq, madaniyatning murakkabligi shundaki, uni shunchaki o‘zgartirib bo‘lmaydi, asosiy qadriyatlar va e’tiqodlarning ta’sirini tan olish kerak. Ilmiy tadqiqotlar bu soddalashtirilgan nuqtai nazarni kengaytirishga yordam berdi, Geert Hofstede tadqiqotlari, xususan, madaniy ta’sirlarning ko‘p qatlamlari yoki darajalari haqida xabardorlikka hissa qo‘shdi (Hofstede, 2001). Masalan, tashkiliy sharoitlarda uchta qatlam muhim deb belgilangan: milliy, kasbiy va korporativ. Korporativ madaniyat qatlami eng yuzaki va o‘zgarishlarga eng moyil. Bunga, masalan, rahbariyatning o‘zgarishi ta’sir qilishi mumkin, bu esa turli boshqaruv uslublarini qo‘llab-quvvatlashga olib kelishi mumkin. Yoki kerakli yangi tasvir yoki strategik yo‘nalishni aks ettirishi mumkin bo‘lgan vizual tasvirning o‘zgarishi. Biroq, odamlarning ijtimoiylashuvi, tarbiyasi, ta’limi va kasb tanlashini aks ettiruvchi madaniyat qatlamlarining muhim ta’sirini tan olish kerak.

Ushbu modelda asosiy e’tibor qanday ma’lumotlar yaratilganligi, mavjudligi va ishlatilishiga emas. Buning o‘rniga, asosiy e’tibor odamlarning o‘zini tutish usullari va ma’lumotni yaratish va boshqarish usullariga ta’sir qilishi mumkin bo‘lgan ularning

o‘ziga xos qadriyatlari va munosabatlariga qaratiladi. Modeldagi darajalar omillarni o‘zgartirish yoki o‘zgartirish mumkin bo‘lgan qulaylik yoki imkoniyatni aks ettiradi.

Piramidaning asosi birinchi qism: Piramida asosida qayd etilgan birinchi omil ma’lumotga berilgan hurmat yoki qiymat bilan bog‘liq. Bu ma’lumotni turli xil maqsadlarda boshqarish zarurligi to‘g‘risida xabardorlikni farqlash uchun ochish mumkin. Ushbu turli maqsadlar ma’lumotni dalil sifatida boshqarish zarurligini, hisobdorlik maqsadlarida (arxivchilar va ish yuritish bo‘yicha menejerlar uchun ixtisoslashgan soha), shuningdek, bilim yaratish va xabardorlik maqsadlarida (kutubxonachilar uchun ixtisoslashgan soha) o‘z ichiga olishi kerak. Xuddi shunday, asosiy e’tibor ma’lumotlarni boshqarishga qaratilishi mumkin, yana turli maqsadlarni tan oladi. Bu yerda qilingan tanlovlar tekshirilayotgan muhitga bog‘liq bo‘ladi.

Piramidaning o‘rta qismi ikkinchi qism: Axborot madaniyatining ushbu o‘rta qatlami odamlarning axborot yoki ma’lumotlarni boshqarish bo‘yicha ega bo‘lgan ko‘nikmalari, bilimlari va tajribasi bilan bog‘liq bo‘lib, axborot yoki ma’lumotlar qanday maqsadda boshqarilishi kerakligidan qat’i nazar (dalil sifatida, javobgarlik uchun yoki bilim yoki xabardorlikni oshirish). Bu erda ikkita istiqbolni ko‘rib chiqish kerak, savodxonlik va tegishli ijtimoiy talablarni bilish.

Axborot va raqamli savodxonlik ko‘nikmalari axborotga kirish, yaratish, foydalanish va tarqatish texnologiyalari har kimning qo‘lida bo‘lgan, axborot mutaxassisi (arxivchi, ish yuritish bo‘yicha menejer yoki kutubxonachi) vositachiligiga muhtoj bo‘lmagan bugungi sharoitda hayotiy muhim sohadir. 1970-yillarda axborot savodxonligi haqida birinchi eslatma boshlanganidan (Zurkovski, 1974) hozirgi kungacha axborot-kutubxona fanlari akademiklari va amaliyot-chilarining kontsepsiyaga qiziqishi va ishtiroki keskin o‘sdi. Maqolani yozish vaqtida Google Scholar’da “axborot savodxonligi” atamasini oddiy izlash natijasida deyarli 130 000 nashrlar ro‘yxati paydo bo‘ldi. Ushbu qiziqish va ishtirok etish darajasini hisobga olgan holda, kontsepsiyaning ma’nosi munozaralarga sabab bo‘lishi mumkin.

Piramidaning uchi uchunchi qism: Tashkilotlarda axborotni boshqarish uchun axborotni boshqarish bo‘yicha qabul qilingan qarorlar muhim ahamiyatga ega. Birinchi darajada, mamlakat yoki geografik mintaqaning texnologik infratuzilmasi tomonidan taqdim etilgan cheklovlar va imkoniyatlardan xabardor bo‘lish zarurligiga ishora qilindi. Uchinchi darajada, asosiy e’tibor mahalliy muhitga qaratilgan, shuning uchun korporativ axborot texnologiyalarini boshqarish – “IT dan joriy va kelajakda foydalanish yo‘naltirilgan va boshqariladigan tizimlar” (Xalqaro standartlashtirish tashkiloti, 2008 yil). Bunga siyosat va protseduralar, umumiy axborot arxitekturasi uchun spetsifikatsiyalar hamda xavfsizlik masalalari kiradi. Korporativ AT boshqaruviga taalluqli qarorlar hujjatlashtirilganmi yoki yo‘qmi, IT bo‘limi siyosati va protseduralarida aks ettirilishi mumkin. Masalan, ular elektron pochta qutilari yoki umumiy fayl omborlari hajmiga cheklovlarni o‘z ichiga olishi mumkin. Agar bu qarorlar faqat axborot texnologiyalari nuqtai nazaridan qabul qilinsa, ularning mantiqiy asoslari qayta ishlash va javob berish vaqtlarini yaxshilash kabi IT maqsadlariga erishishga qaratilgan bo‘lishi mumkin. Biroq, ular axborotni boshqarish manfaatlarini ham ifodalashi muhim. Agar o‘lcham cheklovlarining o‘rnatilishi odamlarning ishlashda davom etishi uchun elektron pochta xabarlarini va hujjatlarni ommaviy ravishda o‘chirib tashlashga olib keladigan bo‘lsa, u holda hujjatlarni yuritish va arxiv maqsadlari uchun juda salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin.²

Xulosa: Ushbu maqolada axborot tushunchasi to‘liq o‘rgandik, uning ta’rifini tahlil qildik va uning turli manbalari o‘rgandik. Bizning maqsadimiz axborotning tabiati va uning dunyomizni shakllantirishdagi roli haqidagi tushunchamizni kengaytirishdan iborat edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Curry A., Mur C. Axborot madaniyatini baholash - tadqiqot modeli // Axborotni boshqarish xalqaro jurnali. – 2003. – T. 23. – Yo‘q. 2. – 91-110-betlar.
2. Choo CW va boshqalar. Axborot bilan ishlash: professional xizmatlar tashkilotida axborotni boshqarish va madaniyat // Axborot fani jurnali. – 2006. – T. 32. – Yo‘q. 6. – 491-510-betlar.
3. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
4. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O‘RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG‘UNLIGI.
5. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.

6. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. *TADQIQOTLAR*, 26(1), 101-106.
7. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.
8. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
9. Keldiyeva, S. (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI. *Interpretation and researches*, (4 (26)).
10. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. *Ilm-fan va ta’lim*, 2(2 (17)).
11. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH*.
12. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.
13. Alimjanovna, M. Z. (2022, October). PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM AND SOCIAL LIFE IN THE KINGDOM OF BABURIDS. In *Archive of Conferences* (pp. 173-187).
14. Alimjanovna, Z. M. (2022). NOSTALGIA IN THE PERSON OF BABUR. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 67-73.
15. Maxmudova, Z. (2022). MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG ‘RIKENGLIK O ‘ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(1), 150-154.
16. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. *Open Access Repository*, 8(03), 13-15.
17. Hamidova, R. F. (2023). MODERN FORMS OF CONDUCTING THE PEDAGOGICAL COUNCIL. *Journal of Modern Educational Achievements*, 1212(12), 30-34.
18. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. *Journal of Innovation in Education and Social Research*, 2(4), 22-24.
19. Жабборова, С. М. (2024). ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ФАОЛИЯТИДА БАРКАМОЛ ИНСОННИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ҲОЯВИЙ ИЛДИЗЛАРИ. *Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning*, 2(4), 17-21.

20. Komilov, O. K., & Khamidova, R. F. (2022). Training of expert personnel in the field of irrigation in Uzbekistan (1951-1990). *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(8), 148-152.

21. Ergasheva, M. (2023). TALABALARNING IJTIMOY FAOLLIK KOMPENTENSIYALARINI TARIXIY BILIMLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. *Interpretation and researches*, 1(10).

22. ERGASHEVA, M. (2024). TALABALARANING IJTIMOY FAOLLIK KO ‘NIKMALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA TARIXIY BILIMNING AHAMIYATI. *News of UzMU journal*, 1(1.3. 1), 246-249.